

Список использованных источников

1. Кузнецов А.А. Сущность, значение денежных потоков хозяйствующего субъекта на современном этапе развития экономики / А.А. Кузнецов // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – № 4. – С. 20-21.
2. Доклад о денежно-кредитной политике Банка России, № 2 (30), апрель 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf.
3. Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год (предварительные итоги) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2020/03/main/Ispolnenie_FB_RF_za_2019_god_predv.itogi.pdf
4. Коваленко О.Г. Организационно-методическое обеспечение финансового оздоровления организации на основе управления денежными потоками / О.Г. Коваленко // Карельский научный журнал. – 2016. – № 2. – С. 14.

УДК 636.225.674

DOI

АУДИТ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕВСЕЕНКО В.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье определены сущность, цель, направления, объекты, классификация аудита персонала как инструмента эффективной кадровой политики; предложены основные параметры аудита персонала по функциям системы управления и этапы проведения аудита персонала на предприятии; представлена система аудита персонала, состоящая из групп элементов, деятельность которых целенаправленно координируется для достижения соответствующей цели.

Ключевые слова: аудит персонала, кадровая политика, параметры аудита, система аудита персонала предприятия, управление

PERSONNEL AUDIT AS A TOOL FOR FORMING EFFECTIVE PERSONNEL POLICY

**EVSEENKO V.A.,
Doctor of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article defines the essence, purpose, directions, objects, classification of personnel audit as an instrument of effective personnel policy; proposed the main parameters of the personnel audit for the functions of the management system and the stages of the personnel audit at the enterprise; the personnel audit system is presented, consisting of groups of elements, the activities of which are purposefully coordinated to achieve the corresponding goal.

***Keywords:** personnel audit, personnel policy, audit parameters, enterprise personnel audit system, control*

Постановка задачи. Эффективная деятельность современного предприятия зависит от состояния социально-трудовых отношений в коллективе, организации и оплаты труда, условий труда, его кадрового потенциала. Именно поэтому необходимым является аудит персонала как средство проверки состояния системы управления, выявления ошибок и определения резервов эффективного использования персонала предприятия.

Контроль качества социально-трудовых процессов, оценка эффективности системы управления персоналом и кадровой политики на предприятии обуславливают необходимость аудита персонала. Аудит персонала способствует полному и эффективному использованию кадрового потенциала предприятия, повышению производительности труда, сокращению текучести кадров, выявлению необходимости в планировании развития персонала. Это обуславливает актуальность исследования вопросов формирования системы аудита персонала на предприятии.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию формирования эффективной системы аудита персонала посвятили свои научные труды такие учёные, как: Р.С. Айгунова [1], Е.А. Гришнова, О.Г. Бринцева [2], В.Н. Жуковская [3], М.А. Колесник [4], Е.А. Олейник [5], Е.С. Палийчук, В.В. Тимко [6],

Л.В. Прокопец, В.В. Овсиенко [7], Н.В. Яшкова, Л.В. Тимофеева [8], Е.Н. Висторобская, М.В. Емельянова [9], Л.Т. Тлехурай-Берзегова, Е.А. Бюллер, З.А. Водождокова, Н.З. Даурова [10], И.К. Пономарёва, И.В. Акифьев [11] и др. Несмотря на большое количество научных работ, остаются нерешёнными вопросы формирования системы аудита персонала с учётом специфики кадровой политики предприятия, методики проведения аудита персонала и разработки единого подхода по определению его этапов.

Актуальность исследования. Персонал предприятия – главная его ценность, основа процесса управления и развития. Однако в современных условиях диагностика персонала – самое слабое звено в управлении отечественными предприятиями. Индикаторами эффективного управления являются итоговые экономические показатели, стабильность работы всего предприятия, его устойчивость на рынке, конкурентоспособность и т.д. Можно определить и специфические показатели деятельности: результативность (эффективность) работы структурных подразделений и отдельных работников; удовлетворённость персонала своей работой и принадлежностью к данному предприятию; текучесть кадров; соблюдение трудовой дисциплины; наличие трудовых конфликтов.

Для всесторонней оценки кадровой политики предприятия в условиях экономической нестабильности целесообразно проводить аудит персонала. Понятие «аудит персонала» означает проверку соответствия организационной, функциональной и информационной структуры, потенциала работников целям, задачам и стратегии развития предприятия и выработку на этой основе программы определённых организационных изменений.

Цель статьи – углубление теоретико-методических и организационных аспектов по формированию системы аудита персонала как инструмента эффективной кадровой политики предприятия.

Изложение основного материала. В современных условиях хозяйствования эффективность деятельности любого предприятия в значительной степени зависит от кадровой составляющей. Кадровый потенциал предприятия является его стратегическим ресурсом в конкурентоспособной борьбе. Одним из основных инструментов, позволяющих оценить состояние кадрового потенциала, выявить существующие проблемы и направить

руководство предприятия на быстрое их решение, является аудит персонала, предусматривающий оценку соответствия кадрового потенциала предприятия его задачам и стратегии развития с целью принятия важных управленческих решений.

В результате проведения аудита персонала можно сформировать картину слабых и сильных сторон в области управления персоналом; выбрать правильную стратегию в работе с персоналом; определиться с кадровой политикой; понять, что необходимо предпринять, чтобы достичь поставленных целей; сформировать систему оценки эффективности кадрового потенциала предприятия и т.д.

Аудит персонал является категорией, которая уже достаточно сформировалась в мировой практике управления, а для отечественной экономики – это достаточно новое понятие, которое последние годы становится все более распространённым, используется в консалтинговой деятельности, кадровыми и рекрутинговыми агентствами. Основные подходы различных авторов к определению понятия «аудит персонала» приведены в табл. 1.

Таблица 1

Теоретические подходы к определению сущности понятия «аудит персонала» в научных исследованиях

Автор	Определение
1	2
Айгунова Р.С. [1, с. 38]	Под аудитом персонала, в наиболее общем смысле понимается процесс определения степени, в которой индивидуальные качества и поведение сотрудников соответствуют определённым критериям для получения необходимой информации. На практике это формализованная процедура, которая проводится на основе определённых правил и позволяет получать информацию о работе сотрудников. На основании полученной информации в дальнейшем выстраивается процесс развития организации в области персонала
Гришнова Е.А., Бринцева О.Г. [2, с. 143]	Аудит персонала – это диагностика консультантами системы социально-трудовых отношений и управления трудом, системы управления и взаимодействия в компании, политики управления персоналом; оценка трудового потенциала компании; сбор и анализ статистических данных, изучение динамики кадровых изменений; оптимизация системы управление персоналом в соответствии со стратегией компании
Жуковская В.Н. [3, с. 50]	Аудит персонала – это процедура организационно-правового и делового (независимого) оценивания эффективности системы (подсистем, функций) управления персоналом предприятия, его кадрового потенциала в соответствии с целями и корпоративной стратегией развития предприятия

1	2
Колесник М.А. [4, с. 11]	Аудит персонала – это система консультационной поддержки, которая направлена на проверку документооборота, учёта и отчётности по труду и заработной плате с целью их оценки и поиска резервов повышения эффективности социально-трудовых отношений, конкурентоспособности и эффективности работы службы аппарата управления
Олейник Е.А. [5, с. 47]	Аудит персонала – это процесс сбора и анализа информации о трудовом потенциале и системе управления персоналом организации с целью их комплексной оценки на предмет соответствия целям и стратегии развития, эффективности и соответствия действующему законодательству
Палийчук Е.С., Тимко В.В. [6]	Аудит персонала – это вид управления, нацеленный на эффективное привлечение и использование работников для достижения цели функционирования предприятия, реализуемый через выполнение функций менеджмента: планирование, мотивирование, организацию, контроль и регулирование трудовой деятельности работников и дополняемый системами совершенствования, в основе которых лежит специализация труда, правовые гарантии, компенсация затрат, организация развития
Прокопец Л.В., Овсиенко В.В. [7, с. 100]	Аудит персонала – это проверка всей документации по организации и деятельности персонала, осуществляемой компетентным независимым работником для определения достоверности отчётности, учёта, соответствия действующему законодательству и установленным нормам, чтобы определить и выразить в своем заключении степень соответствия этой информации установленным критериям
Яшкова Н.В., Тимофеева Л.В. [8, с. 56]	Аудит персонала – это процесс сбора, анализа и комплексной оценки информации о профессиональной деятельности персонала с выявлением причин и закономерностей в динамике показателей, характеризующих количественные и качественные результаты труда

Несмотря на некоторые стилистические разногласия, существенной, принципиальной разницы между приведёнными в табл. 1. определениями нет. Учитывая существующие подходы понятие аудита персонала, можно рассматривать его как анализ ведения учёта кадров, его кадрового потенциала, оценку социально-трудовых отношений для выявления резервов усовершенствования системы управления персоналом на предприятии с последующей консультационной поддержкой [10, с. 38].

Главной целью аудита персонала является оценка эффективности и производительности труда путём выявления соответствия кадрового потенциала предприятия его целям и стратегии развития, проверки соблюдения нормативно-правовой базы в сфере кадров, выявления проблем в сфере социально-трудовых отношений для их решения и дальнейшего предотвращения. При этом важнейшим вопросом является соответствие необходимого уровня кадрового потенциала предприятия его имеющемуся уровню.

Необходимость аудита персонала обуславливается высокой текучестью кадров, значительными потерями рабочего времени, необходимостью проведения аттестации персонала и введения новых должностных инструкций, реорганизации предприятия.

Таким образом, основными объектами аудита персонала являются система управления персоналом и кадровая политика предприятия; организационная структура предприятия и его кадровый потенциал.

Основными направлениями аудита персонала являются:

- оценка кадровой политики предприятия и его кадрового потенциала;
- оценка состояния планирования персонала;
- анализ использования персонала;
- состояние рекрутинга персонала на предприятии;
- система оценки персонала;
- анализ методов профориентации и адаптации персонала;
- анализ системы развития и обучения персонала;
- анализ управленческой деятельности и оценка методов работы с кадровым резервом;
- анализ системы служебно-профессионального продвижения персонала;
- анализ организации и оплаты труда, условий труда;
- анализ системы мотивации и стимулирования труда;
- анализ психологического климата в коллективе [9, с. 156-159].

Фактически аудит персонала является специальным анализом кадрового состояния предприятия, оценкой уровня его кадровой обеспеченности – количества и качества специалистов, работающих на разных должностях, соответствия персонала стратегическим планам предприятия. Аудит персонала должен носить постоянный характер и охватывать все стадии кадрового цикла.

Аудит персонала проводится на предприятии в несколько этапов:

I этап – анализ ситуации на предприятии и определение проблем, требующих решения;

II этап – оценка предложений и выбор оптимального варианта проведения изменений на предприятии;

III этап – реализация программы изменений, а также её осуществление на предприятии [11, с. 1197-1198].

В зависимости от ряда факторов выделяют несколько типов аудита персонала (рис. 1).

При проведении аудиторской проверки должны быть изучены не только количественные и качественные характеристики персонала, но и весь спектр функций управления персоналом, с помощью которых достигается обеспечение интересов предприятия (рис. 2).

Рис. 1. Классификация типов аудита персонала

Представленные на рис. 2 параметры позволяют утверждать, что аудит персонала формирует стратегические преимущества предприятия в сфере управления персоналом, влияет на эффективность управления предприятием в целом. Это способствует построению «сильного предприятия», готового к изменениям внешней среды, а также имеющего возможности адаптироваться к этим изменениям. Это свидетельствует о том, что аудит персонала, особенно в условиях рыночной экономики, позволит увеличить прибыльность предприятия за счёт выявления внутренних резервов повышения эффективности и производительности персонала.

Система аудита персонала формируется под влиянием миссии или стратегии предприятия, согласно которой формируется его кадровая стратегия и зависит от следующих факторов: факторы внешней среды; уровень квалификации работников; нормативно-правовая политика предприятия; цели предприятия, в соответствии с которыми разрабатывается стратегия управления персоналом; развитие техники и технологии для определения основных требований к работникам и других факторов.

Рис. 2. Основные параметры аудита по функциям управления персоналом

Если рассматривать элементы аудита персонала интегрировано, то система аудита персонала предприятия является открытой сложной системой, состоящей из групп элементов, деятельность которых целенаправленно координируется для достижения соответствующей цели (рис. 3).

Как видно из рис. 3, система аудита персонала предприятия включает в себя следующие элементы: ресурсы (вход в систему); принципы аудита персонала; факторы влияния на систему аудита персонала; внутреннюю среду – предприятие, на котором взаимодействуют субъекты для достижения стратегической цели и выполнения задач системы, и внешнюю среду, непосредственно влияющую на развитие системы аудита персонала; результат – непосредственное проведение аудита персонала: если он удовлетворительный, то происходит рост показателей системы управления персоналом и конечных показателей деятельности предприятия, то есть выход из системы, если неудовлетворительный, осуществляется обратная связь. Каждая система состоит из взаимосвязанных подсистем.

Рис. 3. Система аудита персонала предприятия

Как видно из рис. 3, система аудита персонала на предприятии должна основываться на соответствующих принципах для усовершенствования системы управления персоналом и кадровой политики предприятия и выполнения других функций управления персоналом. Так, закономерность, своевременность, достоверность, независимость, объективность, честность, системность, профессионализм, эффективность являются основными принципами аудита персонала.

При аудите персонала целесообразно использовать общенаучные и специальные аудиторские методы: анализ и синтез; обобщение; системности; анкетирование и опрос, анализ и обработка информации; анализ трудовых показателей; арифметическая проверка; подтверждение; проверка соблюдения нормативно-правовой базы; проверка документов, наблюдение и другие методы.

Что касается критериев формирования аудита персонала, то это, прежде всего формальные потребности, такие как опыт и квалификация аудитора, а также адаптация, кадровый мониторинг, мотивация и стимулирование аудиторов, их взаимодействие, стабильность, руководство процессом аудита персонала, внутренняя культура предприятия, аналитика, бюджет проверки, а также партнерство. Активное взаимодействие аудиторов и работников предприятия в процессе аудиторской проверки является главным условием эффективного формирования системы аудита персонала на предприятии.

Источниками информации при проведении аудита персонала служит документация экономического субъекта, собранная в процессе проведения аудиторских процедур: отчёты по труду, регистры аналитического и синтетического учёта, учредительные документы; решения о назначении на должности; штатное расписание; правила внутреннего трудового распорядка, положения о персональных данных; приказы; трудовые книжки; личные листки по учёту кадров, анкеты и т.д.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Аудит персонала на предприятии способствует оценке многих проблемных вопросов в области управления персоналом с последующей разработкой рекомендаций по их решению. Проведённое исследование позволило

определить основные параметры, критерии, факторы воздействия, функции, методы и элементы системы аудита персонала на предприятии.

Для стабильного функционирования любых предприятий много внимания следует уделять именно управлению персоналом, поскольку с переходом к рыночной экономике именно персонал предприятия является главным фактором предпринимательской деятельности и больше всего нуждается в инвестициях. Учитывая, что предприятия могут быть сложными организациями в плане отраслевой структуры, специализации и видов работ, серийности производства, технологических процессов, трудоёмкости продукции, трудовых затрат и т.п., возникает необходимость выделить составные элементы их производственно-хозяйственной деятельности. Изучение и совершенствование управления персоналом на предприятии позволит подробнее проанализировать его сущность, процесс осуществления, поскольку каждому составляющему элементу производственно-хозяйственной деятельности присущи свои особенности в труде, в персонале, в трудовых затратах, в целях и задачах, в конечных результатах и т.п.

Управление персоналом на предприятиях предполагает выполнение руководством общих функций менеджмента с помощью соответствующих методов и специфических функций управляемой системы на каждом этапе производственно-хозяйственной деятельности, что приведёт к успешному выполнению задач управления персоналом. Успешная реализация управления персоналом в данной системе должна руководствоваться следующими принципами: работники являются ключевым фактором успеха предприятия; разделение производственно-хозяйственной деятельности на составляющие элементы для лучшего понимания проблемы и процесса; политика управления персоналом на предприятии должна формироваться исходя из стратегических целей предприятия и быть ориентированной на длительное планирование; необходимость пропаганды ценностей и этических норм на предприятии; осуществление мотивации работников через постановку рабочих целей; постоянное информирование персонала предприятия о целях, планах и изменениях и т.п. Перспективы дальнейших разработок заключаются в исследовании процесса мотивации работников предприятий.

Список использованных источников

1. Айгунова Р.С. Современный аудит персонала на предприятиях / Р.С. Айгунова // Наука: общество, экономика, право. – 2020. – № 2. – С. 38-42.
2. Гришнова Е.А. Роль кадрового консалтинга в формировании и развитии корпоративной культуры / Е.А. Гришнова, О.Г. Бринцева // Научный вестник ЧГИЭУ. – 2010. – № 2 (6). – С. 141-148.
3. Жуковская В.Н. Теоретико-методологические основы кадрового аудита / В.Н. Жуковская // Вестник Киевского торгово-экономического университета. – 2010. – № 4. – С. 48-56.
4. Колесник М.А. Понятийно-категорийный аппарат аудита персонала / М.А. Колесник // Управление развитием. – 2014. – №11. – С. 10-12.
5. Олейник Е.А. Аудит персонала: учебн. пособие / Е.А. Олейник. – Ровно: НУВХП, 2016. – 290 с.
6. Палийчук Е.С. Сущность экономической категории «управление персоналом» в условиях экономической трансформации [Электронный ресурс] / Е.С. Палийчук, В.В. Тимко. // Эффективная экономика. – 2020. – № 5. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_5_71
7. Прокопец Л.В. Исследовательские подходы к аудиту персонала / Л.В. Прокопец, В.В. Овсиенко // Бизнес-навигатор. – 2019. – № 2. – С. 99-102.
8. Яшкова Н.В. Кадровый аудит в системе управления персоналом / Н.В. Яшкова, Л.В. Тимофеева // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 2. – С. 55-59.
9. Висторобская Е.Н. Актуализация использования кадрового аудита в системе менеджмента персонала организации / Е.Н. Висторобская, М.В. Емельянова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2021. – № 2 (87). – С. 155-165.
10. Тлехурай-Берзегова Л.Т. Аудит труда персонала как инструмент анализа трудового потенциала организации / Л.Т. Тлехурай-Берзегова, Е.А. Бюллер, З.А. Водождокова, Н.З. Даурова // The scientific heritage. – 2020. – № 53. – С. 38-40.
11. Пономарева И.К. Методика исследования аудита персонала на предприятии / И.К. Пономарева, И.В. Акифьев // Форум молодых учёных – 2019. – № 2 (30). – С. 1195-1201.